

DOI: 10.31866/2410-1176.44.2021.235388

УДК 780.8.087.1:780.616.432]:78.071.1(478)"19/20"

**ФОРТЕПИАННЫЕ ПЬЕСЫ
КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА РУБЕЖА XX-XXI ВЕКОВ
В КОНКУРСНО-КОНЦЕРТНОЙ
ПРАКТИКЕ**

Хатипова Инна Алимовна

*Кандидат искусствоведения, доцент, и.о. профессора,**ORCID: 0000-0003-2745-7978,**e-mail: hatipovainna@yahoo.com,**Академия музыки, театра и изобразительных
искусств Республики Молдова,**ул. А. Матеевич, 111, Кишинёв, Республика Молдова*

Цель статьи — характеристика особенностей тематического материала и музыкального языка произведений П. Русу (*Пастушеский танец*), В. Загорского (*Фантазия*), В. Ротару (*Пять новеллет на одну тему*), В. Беляева (*Остинато*) и Г. Чобану (*Натюрморт с цветами, мелодиями и гармониями*), которые активно используются в концертно-конкурсной практике пианистов Республики Молдова. Методология. При помощи метода музыковедческого и исполнительского анализа рассматриваются жанровые признаки данных сочинений, характеризуются мелодико-гармонические, метроритмические и фактурные их особенности, обеспечивающие качество концертной яркости и репрезентативности. Научная новизна. Впервые системно анализируются фортепианные пьесы композиторов Республики Молдова, активно используемые в концертно-конкурсной практике пианистов. Выводы. Проанализированные фортепианные пьесы показательны для современного музыкального искусства Республики Молдова. Будучи по жанровой атрибуции концертными пьесами с ярко выраженной принадлежностью к молдавской национальной музыкальной традиции, они отличаются по стилевым и языковым параметрам. В содержательном аспекте большое место отведено активным, волевым, и танцевальным образам с элементами театральной действенности и игровой логики. Музыкальный язык характеризуется качеством сложности и современности: в звуковысотной организации сочетаются гармоническая тональность, атональность, додекафония и сонористика; метроритмическая сторона характеризуется как регулярной акцентностью, так и внетактовой времяизмерительностью. При этом современность средств органично синтезируется с фольклорными элементами. Огромную выразительную и формообразующую роль играет фактура, сочетающая гомофонно-гармонический, имитационно-полифонический, сонористический и гетерофонный склады, требующие для исполнительской реализации применения разнообразных видов фортепианной техники и придающие проанализированным сочинениям качество виртуозности, необходимое для концертно-конкурсного репертуара.

Ключевые слова: фортепианные пьесы; композиторы Республики Молдова; конкурсно-концертный репертуар; национальная почвенность

Вступление

В концертной и конкурсной практике пианистов Республики Молдова важное место принадлежит произведениям отечественных композиторов. Некоторые из них были написаны специально к музыкальным состязаниям юных пианистов по заказу организационных комитетов. Другие же исполнялись на конкурсах настолько часто, практически ежегодно, что их тоже по праву можно назвать конкурсными. Среди сочинений для фортепиано композиторов Республики Молдова, написанных в конце XX века, яркостью тематического материала, национальной почвенностью и интересной трактовкой фортепианной фактуры выделяются *Пастушеский танец* П. Русу, *Фантазия* В. Загорского, *Пять новеллет на одну тему* В. Ротару, *Остинато* В. Беляева и *Натюрморт с цветами, мелодиями и гармониями* Г. Чобану.

Анализ последних исследований и публикаций. Названные произведения в силу их художественной ценности и практической значимости требуют музыковедческого осмысления. К настоящему времени сведения о них можно обнаружить лишь в публикациях автора предлагаемой статьи. Так, имеется монография, выполненная на базе защищенной диссертации на соискание ученой степени доктора (кандидата) искусствоведения, где указанные сочинения включены в широкий исторический контекст национального фортепианного искусства (Хатипова, 2010). Опубликовано также об-

зорная статья, в которой опусы П. Русу, В. Загорского и В. Ротару фигурируют в научно-методическом ключе как специфический учебно-педагогический репертуар высших музыкальных учебных заведений (Хатипова, 2013, с. 119-121).

Актуальность статьи определяется возрастающей в наши дни ролью исполнительских конкурсов, способствующих выявлению талантливых молодых музыкантов.

Научная новизна. Впервые системно анализируются фортепианные пьесы композиторов Республики Молдова, активно используемые в концертно-конкурсной практике пианистов.

Цель статьи

В настоящей статье ставится цель выявить такие особенности тематического материала и музыкального языка фортепианных пьес П. Русу (*Пастушеский танец*), В. Загорского (*Фантазия*), В. Ротару (*Пять новеллет на одну тему*), В. Беляева (*Остинато*) и Г. Чобану (*Натюрморт с цветами, мелодиями и гармониями*), которые обеспечивают им качество концертной яркости, репрезентативности и обуславливают частое использование в конкурсной практике. При помощи метода музыковедческого и исполнительского анализа рассматриваются жанровые признаки данных сочинений, характеризуются мелодико-гармонические, метроритмические и фактурные их особенности.

Изложение материала исследования

Общей чертой фортепианных произведений, созданных композиторами Республики Молдова в конце XX века и интенсивно используемых в практике проведения республиканских и международных конкурсов, являются такие свойства музыкального материала как интонационно-ритмическая индивидуализированность, хорошая разработанность фортепианной фактуры и прочная национальная почвенность. Это объясняется непререкаемыми требованиями к конкурсным произведениям, которые должны быть не только виртуозными, позволяющими продемонстрировать технические возможности конкурсантов, но и обладать качеством национальной характерности, дающей возможность представить национальные традиции страны. Продемонстрируем сказанное примерами.

Пастушеский танец П. Русу был включён в число обязательных пьес для пианистов категории «С» на международном конкурсе молодых исполнителей им. Е. Коки в 2003 году. Он представляет линию танцевальных виртуозных пьес в фортепианном творчестве молдавских композиторов, ведущую начало ещё от *Жока* для фортепиано Шт. Няги (Covalenco & Levinzon, 1988). Напомним в связи с этим также о *Молдавском танце* Л. Гурова, *Жоке* Г. Няги, *Танце стариков* В. Ротару, *Гайдуцком танце* Г. Мусты и др. Для пьес этого типа характерны быстрый темп, использование пассажной техники, обилие акцентов, танцевальная ритмика, концертный стиль изложения.

П. Русу в *Пастушеском танце* использует характерные ритмоформулы двух молдавских танцевальных типов: двухдольной бэтуты и трёхдольного остропэца. Первый характеризует мужественный, решительный, волевой образ, второй — подвижный, остигато-моторный. Бурная танцевальная стихия музыки, словно с трудом укладывается в рамки традиционных форм: в едином потоке сквозного развития можно усмотреть два раздела: первый — тт. 1–34 и второй — тт. 35–55. Акцентированные синкопированные квинты в начальных трёх тактах звучат ярко, подобно фанфарам, как бы приглашая принять участие в танце всех участников народного праздника. Изложение тематического материала свидетельствует об инструментальном мышлении композитора: движение шестнадцатых имитирует игру скрипача-лэутара, а фактуре сопровождения присуща «цимбальность». К чисто техническим сложностям этого эпизода относится полиметрический приём: одновременное сочетание метроритма 6/8 в партии правой руки с размером 3/4 в аккомпанементе (пример 1).

Четырёхкратное чередование эпизодов с акцентами-притопываниями и моторных разделов приводит к постепенному нарастанию напряжения, подъёму динамики и к кульминации в т. 33–34 на *fff*. Благодаря светлому ладовому колориту главная кульминация пьесы звучит жизнерадостно и оптимистично. Далее, *subito p* в т. 35 (перед началом эпизода возможна небольшая цезура) появляется чуть печальная, лирическая свадебная оляндра, которую можно представить в исполнении девушек, подружек невесты. Лёгкое «кружево» грациозного женского танца дважды прерывается музыкой вклинивающейся зажигательной мужской пляски.

Sonoro, uguale ♩ = ♪ = 80

Пример 1. П. Русу. *Пастушеский танец*
Example 1. P. Rusu. *Pastoral dance*

Начиная с т. 41, унисонное движение шестнадцатых в партиях обеих рук становится доминирующим и безостановочным, как *perpetuum mobile*, стремительный и бурный поток, символизируя вовлечение всех в круговую вихрь праздничного танца. В левой руке фигурации шестнадцатыми не прекращаются до самого последнего такта, а в партии правой руки, начиная с т. 50, остигнутую моторику дополняют поступательно восходящие параллельные квинты. Сочинение завершается блестящей квинтовой «вспышкой» в верхнем регистре.

Фантазия В. Загорского была представлена в качестве конкурсной пьесы для пианистов-участников VIII Межреспубликанского конкурса молодых исполнителей, проходившего в Кишинёве в 1988 году, а в 2011 г. издана автором данной статьи в издательстве Grafema Libris (Zagorschi, 2011). Сочинённая за год до проведения конкурса, она занимает особое место в творчестве В. Загорского. Изначально *Фантазия* возникла как вторая часть двухчастной слитно-циклической *Сонаты-фантазии* для фортепиано, однако вскоре, по воле автора, получила самостоятельную концертную жизнь в качестве отдельного опуса.

Характеризуя это произведение, Л. Рябошапка пишет: «Гармонический план сочинения богат и разнообразен, композиционная структура — оригинальна и современна. Произведение сочетает в себе современные черты и классические традиции, свидетельствуя о значительном мастерстве автора, ... демонстрирует как эволюцию композиторского стиля, так и углубление художественной концепции» (Reaboşarca, 2003, с. 111).

Исполнение данного сочинения требует от пианиста не только крепкой технической подготовки, подлинной виртуозности, но и ярких артистических и волевых качеств. Композиция *Фантазии*, отличающаяся цельностью и динамичностью, преломляет черты сонатной форме без разработки. Весь ее тематический материал пронизан острым ощущением современности и, вместе с тем, опосредованно претворяет интонационные элементы молдавского фольклора.

Вступление характеризуется наступательным характером, его следует исполнять в очень строгом ритме, «стальными» пальцами, точно соблюдая указанную композитором акцентировку. Главная партия представляет собой напевную, очень выразительную тему широкой протяжённости, созвучную мелодике молдавских народных песен (пример 2).

Мелодию сопровождает непрерывный поток шестнадцатых в партиях обеих рук, напоминающий стремительное течение реки. В процессе развития главная тема поднимается в более высокий регистр, где звучит острее и пронзительнее; фигурации шестнадцатыми становятся бурными и стремительными. Побочная партия (*Risoluto e con passione*) вступает внезапно, без подготовки, по принципу контраста. Это чеканная, напористая тема полифонического склада, построенная на контрапунктировании двух различных голосов. В ее развитии композитор использует приемы контрастной полифонии. После

яркой и напряжённой кульминации, к которой приводит *crescendo poco a poco*, в нюансе *pp* в спокойном характере появляется главная тема. Далее (*Come prima*) вновь возникает полифонический эпизод, который здесь звучит приглушённо и затаённо. Последующее развитие с применением октавной и аккордовой техники приводят к обширной коде токкатного характера (*poco più mosso*), являющейся итогом драматургического развития и кульминацией всего сочинения. Завершают *Фантазию* торжественные жизнеутверждающие аккорды, которые должны быть исполнены рельефно, ярким блестящим звуком.

Пример 2. В. Загорский. *Фантазия*
Example 2. V. Zagorschi. *Fantasia*

Пять новеллетт на одну тему В. Ротару были написаны в 1992 году и изданы в 2005 году в издательстве *Cartea Moldovei* в авторском сборнике композитора (Rotaru, 2005). С 2009 года этот опус вошел в программу обязательных произведений для пианистов группы «С» на международном конкурсе им. Е. Коки.

Сочинение представляет собой последовательность пяти небольших пьес, в основу которых положена двенадцатитоновая тема, состоящая из равномерно распределённых четвертных длительностей в обрамлении половинных нот. Импульс её развитию даёт начальное *c*: как бы отталкиваясь от него, появляются остальные звуки серии. Интересно, что все четверти фразировано и интонационно связаны в пары, в основном нисходящего секундowego соотношения, исполняемые штрихом *portamento*. Благодаря авторской педализации, все звуки наслаиваются друг на друга, образуя некое туманное звуковое облако. По мнению Е. Мироненко, «...обаяние данной темы заключается в том, что, несмотря на принципиальную атональность, она вызывает фольклорные (интонационные — И. Х.) аллюзии» (Мироненко, 2000, с. 29). Приём игры *quasi pizzicato* на фортепиано создаёт эффект вибрации, напоминая звучание цимбал.

Первая новеллетта (Lento e dolce) — самая короткая в цикле, состоит всего из пяти фраз. Серия здесь строится от ноты *d* (пример 3).

Несмотря на отсутствие тактовых черт, форма *Новеллетты* очень логична: в ее трёх фразах последовательно добавляется количество звуков и увеличивается динамика от *p* к *f*. *Вторая новеллетта (Maestoso risoluto)* контрастирует с первой по фактуре, по динамике и по образным качествам. Мужественный, величественный характер создаётся благодаря мощному звучанию октавных басов и пронзительно резких, остро диссонансирующих аккордов в верхнем регистре. *Третья новеллетта* — самая быстрая и виртуозная в сочинении. Стремительный темп, ритмический рисунок нижнего голоса, за-

жигательный характер, импульсивные октавные акценты, напоминающие удары ног о землю, выдают танцевальную природу этой пьесы, близкой по типу к бэтуге. Дополнительную сложность для исполнителя в плане координации создаёт непрерывно меняющийся метр: 3/2, 5/2, 3/4, 3/2, 5/4 и т. д. *Четвёртая новеллетта (Liberamente ed nobile)* уводит слушателя в лирическую сферу. Фактура здесь содержит три пласта, удалённых друг от друга по регистровому положению, что создаёт впечатление стереофоничности.

The image shows a musical score for a piece titled "Lento e dolce". It is written for piano and consists of two staves. The tempo and mood are indicated as "Lento e dolce". The score includes various dynamic markings: *p* (piano), *mp* (mezzo-piano), *mf* (mezzo-forte), *f* (forte), and *cresc.* (crescendo). There are also markings for *un poco stringendo e sostenuto* and *sempre Ad.*. The piece is marked "Ad." (Ad libitum) and "simile Ad." (simile Ad libitum). The score features complex rhythmic patterns, including triplets and sixteenth notes, and a melodic line that moves from a lower register to a higher one.

Пример 3. В. Ротару. Пять новеллетт. I
Example 3. V. Rotaru. Five novelettes. I

Пятая новеллетта (Allegro vivace), с первых нот захватывающая энергией стремительного движения, отличается быстрым темпом, яркими акцентами, остинатной фактурой аккомпанемента в пятитактном размере. Впечатление дополняют «бурлящие» тридцать вторые и аккордовые «выкрики», имитирующие стригатуры, сопровождающие быстрые мужские молдавские танцы старинного балканского типа. Серийная тема используется в мелодии верхнего голоса с т. 4. Яркая, в токкатном стиле, темпераментная пьеса блестяще завершает цикл.

Пьеса В. Беляева *Остинато* неоднократно включалась в конкурсные программы международных состязаний молодых исполнителей-пианистов им. Е. Коки (2003, 2005). Часто звучала она также в концертных программах отечественных пианистов. *Остинато* В. Беляева — виртуозная пьеса, написанная с большим размахом, как бы крупными мазками кисти. В ней воплощён образ волевого, действенного начала, неукротимого потока, бурного натиска. На претворение здесь жанрового принципа токкатности указывает, в первую очередь, чёткая моторика движения, а также энергия напряжённой, активной ритмической пульсации. При этом токкатности в пьесе В. Беляева свойственна причудливая ритмическая акцентировка в стиле быстрого молдавского танца. Музыкальный язык *Остинато* отличается диссонантным гармоническим строем и резким мелодико-интонационным профилем. «Пьесы подобного типа, — по мнению музыковеда Е. Мироненко, — почти всегда написаны в быстром темпе, с непрерывным и настойчивым повторением чётких ритмоформул, диссоциирующими гармоническими комплексами, фактурным тематизмом. В трактовке тембра фортепиано преобладает специфическая «ударность», энергия остигато» (Мироненко, 2000, с. 22).

Остинато построено в трёхчастной форме с чертами рондо. Функцию рефрена в пьесе выполняет начальный двутактный мотив, построенный на одноголосной мартеллатной репетиции ноты *g*, имитирующей барабанную дробь (пример 4).

Постоянное возвращение к этому репетиционному мотиву и чередование его с контрастными разделами обуславливают драматургическую канву сочинения. Облик же фортепианного склада в целом формируется сочетанием одноголосной, интервальной, октавной и даже кластерной фактуры. Таким образом, название произведения — *Остинато* — полностью оправдывается творческим замыслом автора, заключающимся в стремлении максимально исчерпать возможности остигатности.

Пример 4. В. Беляев. *Ostinato*
 Example 4. V. Beleaev. *Ostinato*

Еще одним ярким примером современной молдавской фортепианной пьесы конкурсного плана является сочинение Г. Чобану *Натюрморт с цветами, мелодиями и гармониями* (Ciobanu, 2004). Оно занимает видное место в творчестве композитора и пользуется большой популярностью у пианистов Республики Молдова. «Это музыкальное произведение отличается современным композиторским письмом. В нем проявляются многочисленные аллюзии музыкального романтизма, постромантизма и импрессионизма. Они тонко воспроизводятся средствами музыкального языка, типичного для искусства последних десятилетий XX века», — пишет о *Натюрморте*... Е. Мироенко (Ciobanu, 2004, с. 5).

Роль формообразующих факторов здесь играют не традиционные ладотональные соотношения или интонационно-тематические образования, а неспецифические музыкально-выразительные средства: громкостная динамика (различие динамических состояний), агогика (изменение темпового профиля) и фактура (степень ее плотности). В исполнительском аспекте важно также и то, что для музыкального языка Г. Чобану свойственно стремление к предельному рационализму формы и к целостности звукового пространства, когда фактурная вертикаль и горизонталь построены на основе единого звукового источника: интервала, интервального ряда, иного созвучия.

Уже первая фраза пьесы *Натюрморт*... играет роль именно такого интонационного первоисточника, будучи построенной в интервальной последовательности уменьшённой кварты, большой терции, чистой кварты, малой терции и большой ноты (пример 5). Дальнейший музыкальный материал пьесы основывается на использовании этих же интервалов, изменяется только их последовательность, звуковысотные параметры, направление движения. В целом склад письма *Натюрморта* можно определить как сложный, сочетающий черты гомофонно-гармонического и полифонического. Это «интегрированная звуковая ткань» (определение Л. Гаккеля (1976), составляющая индивидуальную особенность фортепианной музыки Г. Чобану.

Характерно, что такой склад письма во многом снимает традиционные исполнительские проблемы проработки фортепианной фактуры, так как в нем стёрты границы между тематическими и нетематическими элементами, рельефными и фоновыми составляющими.

Пример 5. Г. Чобану. *Натюрморт с цветами, мелодиями и гармониями 6*
Example 5. Gh. Ciobanu. *Still-life with flowers, melodies and harmonies 6*

Согласно динамическим, агогическим обозначениям и фактурному рисунку в пьесе можно выделить три основных раздела: первый — тт. 1–58, *Andante espressivo e rubato*; второй — тт. 59–73, *Brilliantissimo*; и третий — тт. 74–89, *Espressivo*. В исполнении всей пьесы следует уделить особое внимание точному выполнению динамических нюансов, следованию фразировочным и штриховым обозначениям, подробно выписанным автором и помогающим раскрытию внутреннего мира произведения. Умение убедительно воссоздать посредством фортепианного звучания художественный образ *Натюрморта*... во многом зависит от уровня эстетического сознания, разнообразия образно-ассоциативного ряда и наличия богатой палитры звуковых красок пианиста-интерпретатора. В узкотехническом смысле от исполнителя потребуются грамотный подбор аппликатуры, отточенность пальцевых движений, ясная артикуляция, а также применение техники растяжений ввиду широкой интервалики мелодических линий.

Автор не даёт в пьесе никаких аппликатурных указаний, желая предоставить исполнителю свободу в этом отношении. Ясность, прозрачность фортепианной фактуры и обилие пауз диктуют здесь осторожное и аккуратное применение педали: связующей — для соединения широких интервалов (т. 16), красочной — преимущественно в аккордовой фактуре (т. 3), «увлажняющей» — для смягчения звучания секст в партии левой руки (т. 15) и т.д.

Специально отметим, что особенности композиционного строения и музыкального языка *Натюрморта*... Г. Чобану требуют от исполнителя достаточного мастерства и зрелости музыкально-ассоциативного мышления. *Натюрморт*... входил в программу конкурсных состязаний пианистов на Национальном конкурсе молодых исполнителей в 1994 году, проходившем в г. Кишинёве.

Выводы

Проанализированные фортепианные пьесы концертно-конкурсного плана показательны для современного музыкального искусства Республики Молдова. *Пастушеский танец* П. Русу, *Фантазия* В. Загорского, *Пять новеллет на одну тему* В. Ротару, *Остинато* В. Беляева и *Натюрморт с цветами, мелодиями и гармониями* Г. Чобану, будучи по жанровой атрибуции концертными пьесами, представляют разные творческие индивидуальности их авторов, отличающиеся стилевыми параметрами и языковыми предпочтениями, но сходные по принадлежности к молдавской национальной музыкальной традиции. В них примечательно стремление композиторов рельефно оттенить национальную специфику сочинений, показать ее национальную почвенность.

Большое место в указанных сочинениях отведено активным, волевым, и танцевальным образам, которые окрашены оттенком театральной действенности, игровой логики. Это способствует особой рельефности, выпуклости музыки, ее образно-эмоциональной доходчивости.

Музыкальный язык представленных фортепианных произведений характеризуется качеством современности. Наряду с тонально определенной и тематически организованной манерой письма композиторы эффективно используют атональные звуковысотные структуры, элементы додекафонии и сонористики. Метроритмическая организация, включающая примеры как с регулярной акцентностью, квадратностью, так и образцы с внетаковой времяизмерительной ритмикой, отличается широким спектром воздействия. При этом современность музыкально-языковых средств органично сочетается с фольклорными элементами в ладовой и метроритмической сторонах музыки.

Фортепианная фактура в проанализированных фортепианных сочинениях играет огромную выразительную и формообразующую роль. В значительной мере ее развитость придает всем проанализированным сочинениям качество виртуозности, столь необходимое для концертно-конкурсного репертуара. Молдавские авторы активно используют различные индивидуальные сочетания гомофонно-гармонического, имитационно-полифонического, сонористического и гетерофонного складов, требующих для своей исполнительской реализации применения разнообразных видов фортепианной техники.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Гаккель, Л. (1976). *Фортепианная музыка XX века*. Советский композитор.
- Мироненко, Е. (2000). *Владимир Ротару*. Центральная типография.
- Хатипова, И. (2010). *Фортепианные произведения композиторов Республики Молдова в учебном процессе музыкальных вузов*. Grafema Libris.
- Хатипова, И. (2013). Фортепианные сочинения композиторов Республики Молдова в педагогическом репертуаре Академии музыки, театра и изобразительных искусств. *Anuar științific: muzică, teatru, arte plastice*, 3(20), 119-121.
- Ciobanu, Gh. (2004). *Piese pentru pian*. Cartea Moldovei.
- Covalenco, S. & Levinzon, V. (Eds.) (1988). *Piese pentru pian*. Literatura artistică.
- Reaboșarca, L. (2003, 14 martie). Noile tendințe ale muzicii pentru pian din Republica Moldova. În V. Axionov (ed.), *Problemele didactice în învățământ artistic superior*; Seminar metodologic (pp. 67-69). Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
- Rotaru, V. (2005). *Creații pentru pian*. Cartea Moldovei.
- Zagorschi, V. (2011). *Sonata-fantezie pentru pian* (I. Hatipova, ed.). Grafema Libris.

References

- Ciobanu, Gh. (2004). *Piese pentru Pian [Pieces for Piano]*. Cartea Moldovei [in Romanian].
- Covalenco, S. & Levinzon, V. (Eds.) (1988). *Piese pentru Pian [Pieces for Piano]*. Literatura artistică [in Romanian].
- Gakkel', L. (1976). *Fortepiannaya Muzyka XX Veka [Piano Music of the 20th Century]*. Sovetskii kompozitor [in Russian].
- Hatipova, I. (2010). *Fortepiannye Proizvedeniya Kompozitorov Respubliki Moldova v Uchebnom Protseesse Muzykal'nykh Vuzov [Piano Works by Composers of the Republic of Moldova in the Teaching Process in Music Higher Educational Institutions]*. Grafema Libris [in Russian].
- Hatipova, I. (2013). Fortepiannye Sochineniya Kompozitorov Respubliki Moldova v Pedagogicheskom Repertuare Akademii Muzyki, Teatra i Izobrazitel'nykh Iskusstv [Piano Works by Composers of the Republic of Moldova in the Pedagogical Repertoire of the Academy of Music, Theatre and Fine Arts]. *Anuar Științific: Muzică, Teatru, Arte Plastic [Scientific Yearbook: Music, Theater, Visual Arts]*, 3(20), 119-121 [in Russian].
- Mironenko, E. (2000). *Vladimir Rotaru*. Tsentral'naya tipografiya [in Russian].
- Reaboșarca, L. (2003, March 14). Noile Tendințe ale Muzicii pentru Pian din Republica Moldova [New Tendencies in Piano Music of the Republic of Moldova]. In V. Axionov (Ed.), *Problemele Didactice în Învățământ Artistic Superior [Didactical Issues in Higher Arts Education]*, Methodological Seminar (pp. 67-69). Academy of Music, Theatre and Fine Arts [in Romanian].
- Rotaru, V. (2005). *Creații pentru Pian [Works for Piano]*. Cartea Moldovei [in Romanian].
- Zagorschi, V. (2011). *Sonata-Fantezie pentru Pian [Sonata-Fantasia for Piano]* (I. Hatipova, Ed.). Grafema Libris [in Romanian, in Russian].

Статья поступила в редакцию: 14.05.2021

**ФОРТЕПІАННІ П'ЕСИ
КОМПОЗИТОРІВ РЕСПУБЛІКИ
МОЛДОВА МЕЖІ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ
У КОНКУРСНО-КОНЦЕРТНІЙ
ПРАКТИЦІ**

Хатіпова Інна Алімівна
*Кандидат мистецтвознавства, доцент, в.о. професора,
Академія музики, театру і образотворчих
мистецтв Республіки Молдова,
Кишинів, Республіка Молдова*

Мета статті — характеристика особливостей тематичного матеріалу і музичної мови творів П. Русу (Пастушачий танець), В. Загорського (Фантазія), В. Ротару (П'ять новелет на одну тему), В. Беляєва (Остінато) і Г. Чобану (Натюрморт із квітами, мелодіями і гармоніями), які активно використовуються у концертно-конкурсній практиці піаністів Республіки Молдова. Методологія. За допомогою методу музикознавчого і виконавського аналізу розглядаються жанрові ознаки вказаних творів, характеризуються мелодико-гармонійні, метроритмічні і фактурні особливості, що забезпечують якість концертної яскравості і репрезентативності. Наукова новизна. Вперше системно аналізуються фортепіанні п'єси композиторів Республіки Молдова, які активно використовуються в концертно-конкурсній практиці піаністів. Висновки. Проаналізовані фортепіанні п'єси показові для сучасного музичного мистецтва Республіки Молдова. Будучи за жанровою атрибуцією концертними п'єсами з яскраво вираженою належністю до молдавської національної музичної традиції, вони відрізняються за стильовими і мовними параметрами. У змістовному аспекті чільне місце відведено активним, вольовим і танцювальним образам з елементами театральної дієвості та ігрової логіки. Музична мова характеризується складністю і сучасністю: у звуковисотній організації поєднуються гармонійна тональність, атональність, додекафонія і сонористика; метроритмічна сторона характеризується як регулярною акцентністю, так і позатактовим часовиміром. Сучасність засобів органічно синтезується з фольклорними елементами. Величезну виразну і формоутворювальну роль відіграє фактура, що поєднує гомофонно-гармонійний, імітаційно-поліфонічний, сонористичний і гетерофонний склади, що вимагають для виконавської реалізації застосування різноманітних видів фортепіанної техніки і надають проаналізованим творам віртуозності, необхідної для концертно-конкурсного репертуару.

Ключові слова: фортепіанні п'єси; композитори Республіки Молдова; конкурсно-концертний репертуар; національна ідентичність

**PIANO PIECES IN CONTEST
AND CONCERT PRACTICE
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
COMPOSERS AT THE TURN
OF THE 20th-21st CENTURIES**

Inna Hatipova
*PhD in Art Studies, Associate Professor, Acting Professor,
Academy of Music, Theatre and Fine Arts
of the Republic of Moldova,
Chisinau, Republic of Moldova*

The purpose of the article is to characterise the features of the thematic material and the musical language of some works by P. Rusu (Pastoral dance), V. Zagorsky (Fantasia), V. Rotaru (Five novelettes on a single theme), V. Beleaeu (Ostinato) and Gh. Ciobanu (Still-life with flowers, melodies and harmonies), which are actively used in the concert and contest practice of the pianists of the Republic of Moldova. Research Methodology. The method of musicological and performance analysis is used to consider the genre features of these compositions and to give characteristics of their melodic-harmonic, metro-rhythmic, and textural peculiarities, which ensure the quality of the concert brightness and representativeness. Scientific novelty. The system analysis of the piano pieces of the composers of the Republic of Moldova, which are actively used in the concert and contest practice of pianists, is provided for the first time. Conclusions. The analysed piano pieces are characteristic of the contemporary musical art of the Republic of Moldova. Being concert pieces by genre and clearly belonging to the Moldovan national musical tradition, they differ in style and language parameters. As for their content, a large place is given to the active, strong-willed, and dance images with elements of theatrical effectiveness and game logic. The musical language is characterised by the quality of complexity and modernity: in the pitch organization, harmonic tonality, atonality, dodecaphony and sonoristics are combined; the metro-rhythmic patterns are characterized by both regular accents and offbeat time-measurement. At the same time, the modernity of the means is naturally synthesized with the folk elements. The texture plays a huge expressive and formative role. It combines homophonic and harmonic, imitative and polyphonic, sonoristic and heterophonic textures, which require the use of various piano playing techniques for performing and give to the analysed compositions the quality of virtuosity necessary for concert and contest repertoire.

Keywords: piano pieces; composers of the Republic of Moldova; contest and concert repertoire; national soil